

DAMPAK PERALIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 MENJADI PAJAK PENGHASILAN PASAL 17 TERHADAP PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (STUDI KASUS PADA UD. JUJUR MAKMUR SAMPANG MADURA)

Mutiara Nur Aulia¹, Ninik Anggraini², Siti Isnaniati³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2026

Revised Mei, 2026

Accepted Mei, 2026

Available online Mei, 2026

mutiaranura273@gmail.com,

anggraininik515@gmail.com,

sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa selisih Pajak yang harus dibayar dari peralihan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 (Studi kasus pada UD Jujur Makmur Sampang Madura). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau Pajak penghasilan final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan - penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pajak penghasilan Pasal 17 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan. Dari perhitungan Peralihan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 di atas ini memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Terlihat jelas adanya penurunan

drastis pada jumlah pajak yang telah dilakukan perhitungan diatas. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 50.739.827 jauh lebih tinggi dibandingkan Pajak Penghasilan Pasal 17 orang pribadi yang hanya sebesar Rp 3.575.348. Perbedaan yang mencolok ini secara langsung menimbulkan potensi pajak lebih bayar.

Kata kunci: PPh 4 (2), PPh 17, PPh yang Harus Dibayar

ABSTRACT

This study aims to determine the difference in tax that must be paid from the transition of Income Tax Article 4 paragraph 2 to Income Tax Article 17 (Case study at UD Jujur Makmur Sampang Madura). Income Tax Article 4 paragraph 2 or final income tax means that the income no longer needs to be combined with other income in calculating the tax payable and the income tax imposed cannot be credited. Income Tax Article 17 is a tax imposed on income from business or freelance work received or obtained by individual or corporate taxpayers. From the calculation of the Transition of Income Tax Article 4 paragraph 2 to Income Tax Article 17 above, this has a direct and significant impact on the company's tax obligations. It is clear that there is a drastic decrease in the amount of tax that has been calculated above. Income Tax Article 4 paragraph 2 of Rp 50,739,827 is much higher than Income Tax Article 17 for individuals which is only Rp 3,575,348. This striking difference directly creates the potential for overpayment of tax.

Keywords: PPh 4 (2), PPh 17, PPh to be paid

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek penting yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan negara, Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dari berbagai sumber pendapatan yang diterima oleh negara. Definisi Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023: 3). Bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara, sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak di Indonesia terbagi atas beberapa jenis, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan jenis pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang sering dibahas adalah Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, perusahaan atau badan hukum selama satu tahun pajak. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun Pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, sewa, hadiah, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak penghasilan (PPH) merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan negara. Semua warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari orang pribadi kepada negara. Yang digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai beban. Salah satu Pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat berasal dari pendapatan rakyat adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu. Ketentuan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah [No. 23/2018](#) yang diperbarui dengan [Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022](#). Besarnya tarif pajak penghasilan UKM dengan omset bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk

menghitung pajak penghasilan yang bersifat final tersebut adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pengenaan pajak penghasilan sebesar 0,5% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Penggunaan tarif ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu saja sesuai masing-masing bentuk usahanya. Omset inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk insentif PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 memiliki jangka waktu yang terdiri dari untuk orang pribadi 7 tahun, firma, cv 4 tahun, dan untuk PT 3 tahun. Jangka waktu yang ditetapkan sangatlah efektif untuk penambahan modal. Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% tersebut dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018. Tahun Pajak berlakunya PP 23/2018, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini. Setelah masa penggunaan tarif Pajak Penghasilan habis, maka akan dikenakan tarif normal Pajak Penghasilan Pasal 17

Pajak penghasilan Pasal 17 ialah salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengatur mengenai tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Wajib pajak orang pribadi yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 17 ialah Wajib Pajak yang berstatus wirausaha dan dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21, Wajib Pajak orang pribadi berstatus pegawai atau tenaga ahli. Merujuk pada Pajak Penghasilan Pasal 17, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah tarif pajak progresif. Dengan kata lain, semakin besar jumlah penghasilan kena pajak maka tarif pajaknya pun semakin meningkat. Penggunaan tarif progresif pada Pajak Panghasilan Pasal 17 merupakan perwujudan asas keadilan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berpendapatan tinggi membayar pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berpendapatan rendah. Tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan serta ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, banyaknya peraturan serta ketentuan perpajakan yang sering berubah-ubah sehingga cenderung terjadi kesalahan. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah terlambat penyetoran dan pelaporan pajak, salah dalam pemilihan pasal dan salah perhitungan pajak yang harus dibayar.

Pajak yang harus dibayar adalah jumlah pajak yang wajib disetorkan oleh wajib pajak setelah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dibayar sebelumnya. Pajak ini dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, baik oleh individu maupun badan usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksud aturan ini adalah agar pelunasan pajak untuk tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan sehingga kewajiban membayar pajak dirasa tidak memberatkan oleh Wajib Pajak. Mengenai berapa besar jumlah PPh yang harus dibayar, terlebih dahulu harus mencari berapa jumlah penghasilan kena pajaknya atau melalui tahapan penghitungan pajak penghasilan. Menghitung pajak penghasilan tak lepas dari adanya dokumen pendukung dari laporan keuangan atau pembukuan. Setidaknya ada rumus untuk menghitung PPh untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang dan lainnya.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kewajiban perpajakan bagi badan usaha ditentukan oleh berbagai ketentuan, di antaranya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan pajak yang harus dibayar, penghasilan tertentu yang dikenai pajak bersifat final, seperti penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta hadiah undian. Pajak ini tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan Tahunan,

sehingga langsung menambah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Di sisi lain, Pajak Penghasilan Pasal 17 juga berkaitan dengan pajak yang harus dibayar, pasal 17 ini mengatur tarif umum pajak atas penghasilan kena pajak badan secara progresif, yang merupakan hasil dari laba bersih setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak dan biaya-biaya yang diperbolehkan akan menimbulkan besaran pajak yang harus dibayar. Hubungan antara kedua pasal ini dengan pajak yang harus dibayar terletak pada cara perhitungan pajak penghasilan yang berbeda, perhitungan tersebut berpengaruh terhadap total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

UD Jujur Makmur merupakan salah satu perusahaan di Madura yang bergerak dalam Bidang penjualan besi baja ringan. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Diponegoro, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. UD Jujur Makmur menyediakan besi baja ringan Seperti bondek, canal, hollow, kaso, reng, spandek, taso dan lain sebagainya. UD Jujur Makmur ini juga menyediakan jasa pemasangan membuat atap bangunan dan pemasangan konstruksi lainnya. Seiring berkembangnya penghasilan perusahaan, perusahaan tidak mengerti tarif pajak yang harus dibayar sehingga terjadi kesalahan penggunaan dan perhitungan tarif pajak. Diketahui bahwa UD Jujur Makmur masih menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang peredaan brutonya kurang dari dari Rp 4.800.000.000, seharusnya sudah menggunakan tarif Pajak Penghasilan pasal 17 karena omset perusahaan pertahunnya sudah lebih dari Rp 4.800.000.000.

Dalam rangka memfokuskan penelitian ini, dan agar pembahasan tidak meluas dan akan memicu kekeliruan maka Peneliti memberi batasan masalah mencakup peralihan tarif pajak penghasilan. Dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang dampak apa yang ditimbulkan dari peralihan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menjadi pajak penghasilan pasal 17 pada perusahaan UD Jujur Makmur selama periode tahun 2024.

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari peralihan tarif pajak penghasilan badan pasal 4 ayat 2 menjadi pajak penghasilan pasal 17 terhadap pajak yang harus dibayar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Sambodo, (2015: 202) Pasal 4 ayat (2) berbunyi, "Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan aset berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah." Menurut Smart, (2024: 189) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atau Pajak Penghasilan Final merupakan suatu pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang mana sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ini bersifat final, artinya pajak terutang harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama.

Menurut Diaz, (2016: 399) Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan DPP tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut

sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan - penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Berdasarkan hal tersebut, penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan final tidak akan dihitung Pajak Penghasilan-nya pada SPT lagi untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu pula, Pajak Penghasilan yang telah dipotong ataupun dibayar tersebut juga bukanlah kredit pajak pada SPT.

Pajak Penghasilan Pasal 17

Menurut Rani, (2024) Pajak Penghasilan Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Pajak Penghasilan pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, atas penghasilan kena pajak.

Pajak penghasilan Pasal 17 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan. Pasal ini menjadi dasar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilannya, dengan prinsip keadilan dan progresif di mana tarif akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak.

Pajak yang Harus Dibayar

Menurut Diaz (2016: 262) Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar pada dasarnya adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang dengan PPh yang telah dibayar dalam tahun berjalan. UU Pajak Penghasilan mengatakan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Menurut Diah Rizkian Dewi (2023: 19) Pengertian harus dibayar dimaksudkan atas suatu transaksi sebelum dikurangi pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya oleh wajib pajak yang bersangkutan. Namun untuk nilai sebenarnya yang harus dibayarkan adalah nilai setelah dikurangi kredit pajak.

Berdasarkan beberapa definisi Pajak yang harus dibayar diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak yang harus dibayar adalah jumlah pajak yang wajib disetorkan oleh wajib pajak setelah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dibayar sebelumnya. Pajak ini dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, baik oleh individu maupun badan usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksud aturan ini adalah agar pelunasan pajak untuk tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan sehingga kewajiban membayar pajak dirasa tidak memberatkan oleh Wajib Pajak. Mengenai berapa besar jumlah PPh yang harus dibayar, terlebih dahulu harus mencari berapa jumlah penghasilan kena pajaknya atau melalui tahapan penghitungan pajak penghasilan. Menghitung pajak penghasilan tak lepas dari adanya dokumen pendukung dari laporan keuangan atau pembukuan. Setidaknya ada rumus untuk menghitung PPh untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang dan lainnya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara sistematis dan akurat menggunakan data kuantitatif (angka). Dengan begitu peneliti dapat menganalisa, menjelaskan, dan membuat kesimpulan secara rinci tentang dampak apa yang akan timbul dari peralihan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menjadi pasal 17 dan pengaruhnya terhadap pajak yang harus dibayar pada UD Jujur Makmur.

Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di UD Jujur Makmur yang terletak di Jl. Diponegor, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Data dari laporan neraca CV Jujur Makmur digunakan untuk menggambarkan Kondisi keuangan perusahaan. Untuk menguji data tersebut, peneliti dapat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 UD Jujur Makmur.

Adapun langkah - langkahnya analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan laporan laba rugi
2. Melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
3. Melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 17 orang pribadi
4. Menganalisis Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar dari peralihan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan pasal 17 Interpretasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Perhitungan Pajak yang Harus Dibayar dari Peralihan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17

Dari perhitungan Peralihan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Terlihat jelas adanya penurunan drastis pada jumlah pajak yang telah dilakukan perhitungan di atas. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 50.739.827 jauh lebih tinggi dibandingkan Pajak Penghasilan Pasal 17 orang pribadi yang hanya sebesar Rp 3.575.348 karena Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 perhitungan pajaknya di hitung dari omset yang diperoleh perusahaan langsung dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yaitu 0,5%, sedangkan Pajak penghasilan Pasal 17 perhitungan pajaknya dihitung dari laba bersih dikurangi dengan PTKP lalu dikalikan dengan tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 17 orang pribadi yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Perbedaan yang mencolok ini secara langsung menimbulkan potensi pajak lebih bayar. Jika wajib pajak telah menyetor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 50.739.827 pada periode sebelumnya, sementara kewajiban pajaknya berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 17 hanya sebesar Rp 3.575.348 maka ada selisih pembayaran pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Besarnya potensi pajak lebih bayar dapat dihitung sebagai berikut:

Pajak yang harus dibayar = PPh Pasal 4 ayat 2 yang Telah Dibayar - PPh Pasal 17 orang pribadi yang Seharusnya Dibayar
Pajak yang harus dibayar = Rp 50.739.827 - Rp 3.575.348
Pajak yang harus dibayar = Rp 47.164.479
Pajak yang sudah dibayar oleh Perusahaan = Rp 10.475.000

Jumlah Rp 47.164.479 ini merupakan kelebihan pembayaran pajak perusahaan yang bisa diajukan permohonan pengembalian (restitusi) kepada Direktorat Jenderal Pajak, atau dapat diperhitungkan sebagai kompensasi atas utang pajak lainnya di masa mendatang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4.2 PEMBAHASAN

Penyusunan laporan laba rugi UD Jujur Makmur tahun 2024 berfungsi sebagai landasan utama dalam menganalisis dampak peralihan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dari Pasal 4 Ayat (2) menjadi Pasal 17. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan perusahaan, mulai dari pendapatan bruto hingga laba bersih sebelum pajak. Omset perusahaan yang mencapai Rp 10.147.963.500,00 menunjukkan bahwa UD Jujur Makmur merupakan usaha dengan skala operasional besar dan volume transaksi yang tinggi. Namun, tingginya omset ini tidak serta-merta mencerminkan tingkat keuntungan yang besar. Hal tersebut terlihat dari Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 9.541.975.845,50 menandakan bahwa sebagian besar pendapatan habis untuk biaya pengadaan barang dagangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan beroperasi dengan margin laba kotor yang sangat tipis. Setelah dikurangi beban operasional yang cukup signifikan, laba bersih perusahaan tercatat hanya Rp 131.335.645,50. Dengan demikian, laporan laba rugi ini mengungkap fakta penting bahwa besarnya omset tidak selalu sebanding dengan kemampuan laba, sehingga pemilihan sistem perpajakan menjadi faktor krusial dalam menentukan besarnya pajak yang adil dan proporsional bagi wajib pajak.

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UD Jujur Makmur menunjukkan karakteristik utama pajak final, yaitu pajak dihitung langsung dari omset bruto tanpa memperhatikan biaya maupun laba bersih. Dengan tarif 0,5%, pajak terutang tetap muncul setiap bulan selama terdapat penjualan, terlepas dari kondisi laba perusahaan. Berdasarkan data omset bulanan tahun 2024, total Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dibayarkan mencapai Rp 50.739.827,00. Artinya adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) kurang mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak, khususnya bagi usaha dengan margin laba rendah. Dalam konteks UD Jujur Makmur, meskipun laba bersih relatif kecil, perusahaan tetap diwajibkan membayar pajak dalam jumlah besar karena dasar pengenaannya adalah omset. Dengan kata lain, sistem pajak ini memberikan kemudahan administrasi, tetapi mengorbankan asas keadilan, karena tidak mempertimbangkan tingkat keuntungan aktual perusahaan.

Berbeda dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 17 mencerminkan prinsip *ability to pay*, karena pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dari laba bersih sebesar Rp 131.335.645,50, setelah dikurangi PTKP sebesar Rp 67.500.000,00, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 63.835.645,50. PKP ini hanya dikenakan tarif pajak progresif pada dua lapisan terendah, yaitu 5% dan 15%, sehingga total PPh Pasal 17 yang terutang hanya Rp 3.575.348. Hasil ini menunjukkan bahwa beban pajak berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 17 jauh lebih proporsional terhadap kondisi ekonomi wajib pajak. Pajak yang dibayarkan sejalan dengan laba yang benar-benar diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan besarnya

transaksi penjualan. Dengan demikian, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 17 memberikan perlindungan fiskal bagi pelaku usaha dengan margin rendah, serta mencerminkan keadilan pajak yang lebih baik dibandingkan pajak final.

Peralihan tarif Pajak Penghasilan dari Pasal 4 Ayat (2) menjadi Pasal 17 menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kewajiban pajak UD Jujur Makmur. Perbandingan menunjukkan perbedaan yang mencolok antara pajak yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 50.739.827 dan pajak yang seharusnya terutang berdasarkan PPh Pasal 17 sebesar Rp 3.575.348. Selisih sebesar Rp 47.164.479 mencerminkan kelebihan pembayaran pajak (lebih bayar) yang timbul akibat penerapan pajak final berbasis omset. Kondisi ini menegaskan bahwa bagi usaha dengan margin laba rendah, PPh Pasal 4 Ayat (2) berpotensi menimbulkan beban pajak yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonominya. Secara fiskal, kelebihan pembayaran tersebut dapat dimanfaatkan melalui restitusi pajak atau kompensasi ke masa pajak berikutnya, sesuai ketentuan perpajakan. Secara akademik, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa peralihan ke PPh Pasal 17 lebih menguntungkan dan lebih adil bagi wajib pajak dengan struktur biaya tinggi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UD Jujur Makmur Mengenai dampak peralihan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 terhadap Pajak yang harus dibayar, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama ini UD Jujur Makmur masih menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam menghitung Pajak Penghasilannya. Dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 perusahaan akan lebih sedikit membayar beban pajak perusahaan, jika menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 perusahaan akan membayar beban pajak sebesar Rp 50.739.827, dan jika menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 17 sebesar Rp 3.575.348. Perhitungan tersebut menimbulkan efisiensi pajak. UD Jujur Makmur sudah membayar beban Pajak periode tahun 2024 sebesar Rp 10.475.000, efisiensi pajak yang ditimbulkan dari perubahan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 adalah sebesar : $Rp\ 10.475.000 - Rp\ 3.575.348 = Rp\ 6\ 899.652$ Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pembahasan, Peralihan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 17 ini menimbulkan penurunan pajak yang sangat signifikan, karena dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 maka akan ada efisiensi pajak, ini bisa dilihat dari hasil perhitungan di atas, Pajak yang dibayar perusahaan bila menggunakan Pasal 4 Ayat 2 dan mengikuti perhitungan tarif asli Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah sebesar Rp 50.739.827 dan pajak yang harusnya dibayar menggunakan Pasal 17 sebesar Rp 3.575.34.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi perusahaan di masa yang akan datang sebagai berikut sebaiknya perusahaan mulai menerapkan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 17 karena omset perusahaan sudah melebihi Rp 4.800.000.000,00. UD Jujur Makmur disarankan menggunakan tarif Pajak Penghasilan pasal 17 karena dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 maka akan ada efisiensi pajak sebesar Rp 47.164.479 yang dapat meringankan perusahaan dalam membayar beban pajaknya. Untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis, sebaiknya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda dan menggunakan tahun pengamatan yang berbeda serta dapat

menambahkan variabel yang dapat dihubungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 17 agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Diah Rizkian Dewi, S. E. M. S. M. B. K. P. (2023). *Seri Fundamental Tax: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Pemahaman Komprehensif Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru Dilengkapi dengan Contoh*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Diaz, P. (2016). *Perpajakan Indonesia : Prmbahasan Lengkap dan Terkini disertai CD Praktikum* (Edisi 3). Penerbit Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (Edisi Terb). Andi Offset.

Rani, M. (2024). *Tarif Pasal 17: Rumus Menghitung Penghasilan Kena Pajak*. Online Pajak.

Sambodo, A. (2015). *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Salemba Empat.

Smart, C. P. (2024). *Modul Brevet A dan B*. Piranha Smart Center.